

Data management paper

Apprentissage des langues en grande surface. Une expérimentation au rayon fruits et légumes (enquête longitudinale)

Mots clés : data paper, marketing expérientiel, apprentissage, langues étrangères, enquête longitudinale

Jean-Louis Pernin

Jean-Louis Pernin est maître de conférences au Laboratoire d'études et de recherches appliquées en sciences sociales–Cercle d'étude et de recherche en information-communication (LERASS-CERIC, EA 827), Université Paul Sabatier-Toulouse 3, Université Paul Valéry-Montpellier 3.

Cette base de données est issue d'une enquête quantitative par questionnaire (n= 400) réalisée en deux périodes de temps (t0, t1). Elle est construite sur la base du modèle de marketing expérientiel autour d'une expérience d'apprentissage des langues étrangères dans un rayon de fruits et légumes au sein d'une grande surface (surface de 3 300 m²).

Contenu de la base de données

Le questionnaire comprend les mesures suivantes : les valeurs perçues (18 items), les réactions émotionnelles (7 items), l'engagement local perçu du point de vente (6 items), la fidélité (2 items), les variables de signalétique (5 items), 4 items concernant les informations sur la collecte de données (remplies par les enquêteurs) et 1 item sur la phase de collecte. Toutes les variables à échelle sont mesurées en 6 points.

Variables, énoncés et modalités de réponses du questionnaire

Le tableau 1 ci-dessous présente les énoncés et les modalités de réponses du questionnaire.

Tableau 1 : Variables, énoncés et modalités de réponses du questionnaire

variables	énoncés	Modalités de réponse
Valeurs perçues	<p>1 – Les prix des produits sont satisfaisants</p> <p>2 – La gamme des produits répond tout à fait à mes besoins</p> <p>3 – La qualité des produits est tout à fait satisfaisante</p> <p>4 – J’ai suffisamment d’informations sur les produits</p> <p>5 – Le rapport qualité/prix est excellent</p> <p>6 – Cet espace a une lumière agréable</p> <p>7 – Cet espace est calme</p> <p>8 – Les odeurs de cet espace sont agréables</p> <p>9 – Je trouve cet espace plutôt original</p> <p>10 – Cet espace est bien rangé</p> <p>11 – Il est facile de se déplacer dans cet espace</p> <p>12 – J’apprécie les animations réalisées dans cet espace</p> <p>13 – L’agencement des couleurs dans cet espace me paraît de bon goût</p> <p>14 – L’agencement de cet espace est pratique</p> <p>15 – J’apprends des choses en venant dans cet espace</p> <p>16 – Le personnel me paraît serviable</p> <p>17 – Le personnel me paraît disponible</p> <p>18 – le personnel est de bon conseil</p>	<p>pas du tout d’accord ;</p> <p>pas d’accord ; plutôt</p> <p>pas d’accord ; plutôt</p> <p>d’accord ; d’accord ;</p> <p>tout à fait d’accord</p>
Réaction émotionnelles	<p>19 - Cet espace me surprend agréablement</p> <p>20 - Cet espace est divertissant</p> <p>21 - Cet espace me réjouit</p> <p>22 - Cet espace éveille mes sens</p> <p>23 - Cet espace me procure de l'enthousiasme</p> <p>24 - Cet espace active chez moi des sensations de bien être</p> <p>25 - J'ai plaisir à venir faire mes courses dans ce rayon</p>	<p>pas du tout d'accord ;</p> <p>pas d'accord ; plutôt</p> <p>pas d'accord ; plutôt</p> <p>d'accord ; d'accord ;</p> <p>tout à fait d'accord</p>
Engagement local	<p>26 - Ce magasin sponsorise des manifestations sportives et culturelles locales</p> <p>27 - Ce magasin joue le jeu de l'économie locale en vendant des produits régionaux</p> <p>28 - Ce magasin travaille avec des agriculteurs locaux</p> <p>29 - Ce magasin aide des associations locales</p> <p>30 - Ce magasin participe à l'insertion professionnelle des jeunes tarbais</p> <p>31 - Ce magasin est engagé dans le développement local</p>	<p>pas du tout d'accord ;</p> <p>pas d'accord ; plutôt</p> <p>pas d'accord ; plutôt</p> <p>d'accord ; d'accord ;</p> <p>tout à fait d'accord</p>

Fidélité	32 - Depuis combien de temps faites-vous vos courses dans ce magasin	moins de 3 mois ; 3 à 6 mois ; 6 mois à 1 an ; 1 à 3 ans ; 3 à 5 ans ; + de 5 ans
	33 - Si je devais de nouveau faire mes courses je choisirais de nouveau de venir dans cet espace	pas du tout d'accord ; pas d'accord ; plutôt pas d'accord ; plutôt d'accord ; d'accord ; tout à fait d'accord
Signalétique	34 - Vous êtes :	femme ; homme
	35 - Merci d'indiquer votre année de naissance	Variable numérique ouverte
	36 - Indiquez votre catégorie socio-professionnelle (que vous soyez ou non en activité)	agriculteurs, exploitants ; artisans, commerçants, chefs d'entreprises ; cadres, professions intellectuelles supérieures ; professions intermédiaires ; employés ; ouvriers ; étudiants ; chômeurs ; inactifs ; retraités ; autres
	37 - Distance du lieu de résidence par rapport au magasin	1 km ; 1 à 3 km ; 3 à 5 km ; 5 à 10 km ; 10 à 20 km ; plus de 20 km
	38 - Lorsque vous êtes dans un point de vente, quels sont vos 2 sens les plus réceptifs aux stimuli ambiants ? (2 réponses possibles)	l'odorat ; l'ouïe ; le toucher ; le goût ; la vue
Information sur la collecte de données (remplies par les enquêteurs)	39 - jour de la semaine	lundi ; mardi ; mercredi ; jeudi ; vendredi ; samedi
	40 - heure	Date/heure
	41 - la personne était accompagnée	non ; avec un ou des adultes ; avec des enfants
	42 - volume du panier	faible ; moyen ; important
Phases de collecte	43 - Nom de l'enquête	phase 2 (T1) ; phase 1 (T0)

L'ordre des items dans le questionnaire est similaire à celui du tableau 1.

Méthodologie.

Les visuels utilisés pour l'expérimentation sont tous similaires à l'exemple ci-dessous pour les oranges :

La mise en œuvre des visuels dans le rayon fruits et légumes peut s'observer avec les deux photos ci-dessous.

La collecte de données fut réalisée via un questionnaire papier avec administration en face à face au sein du rayon fruits et légumes de la GMS par un groupe de 3 étudiantes durant leur projet tuteuré.

La première phase de collecte fut réalisée en novembre 2013 (200 observations récoltées) ; l'expérimentation s'est déroulée du 13 mars jusqu'au 27 mars 2014 ; la seconde phase de collecte a été réalisée du 15 mars 2014 jusqu'à la fin de ce même mois (200 observations récoltées).

Résultats exploratoires (hors épuration de la bdd)

Un tableau de moyenne entre les deux phases d'administration et les divers items de mesure des valeurs perçues, des réactions émotionnelles, de l'engagement local perçu du point de vente et de la fidélité montre les différences de moyenne suivantes (en ne retenant que les résultats les plus significatifs : $p < 0.001$) :

item	Phase 1	Phase 2	total	Test de Fisher
Le rapport qualité/prix est excellent	3.67	4.21	3.94	F = 18,17, $p < 0.001$
Je trouve cet espace plutôt original	3.61	4.17	3.89	F = 19,75, $p < 0.001$
J'apprécie les animations réalisées dans cet espace	3.81	4.36	4.08	F = 19,89, $p < 0.001$
J'apprends des choses en venant dans cet espace	2.87	5.38	4.12	F = 485,55, $p < 0.001$
Réactions émotionnelles (moyenne des items 19 à 25 du tableau 1)	3.09	5.34	4.22	F = 649,84, $p < 0.001$
Ce magasin sponsorise des manifestations sportives et culturelles locales	3.42	4.12	3.77	F = 22,10, $p < 0.001$
Si je devais de nouveau faire mes courses je choisirais de nouveau de venir dans cet espace	4.65	5.13	4.89	F = 15,18, $p < 0.001$

Disponibilité et formats de la BDD

La BDD est disponible sur la plateforme Researchgate au format Excel (formats sphinx et SPSS disponibles à la demande).

DOI : 10.13140/RG.2.2.36016.89607

Lien :

https://www.researchgate.net/publication/356260269_Data_Apprentissage_des_langues_en_grande_surface_Une_experimentation_au_rayon_fruits_et_legumes_enquete_longitudinale_n400_annee_2014

